

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

PM2.5 ВА ТАМАКИ ТУТУНИНИНГ КОМБИНАЦИЯЛАНГАН ТАЪСИРИДА ИЧКИ АЪЗОЛАРДАГИ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР

Файзиева Н.Г., Темирова Н.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада PM2.5 майда дисперс заррачалари ва тамаки тутунининг комбинацияланган таъсири шароитида лимфоид органлар (тимус, лимфа тугунлари) ва ўпка тўқимасида юзага келадиган морфологик ўзгаришлар таҳлил қилинган. Тадқиқот натижаларига кўра, ушбу икки омилнинг биргаликдаги таъсири изолирланган таъсирларга нисбатан кўпроқ даражада деструктив ва иммуноморфологик қайта қурилиш жараёнларини кучайтириши аниқланди. Тимусда инволютив-дегенератив ўзгаришлар устунлик қилиб, лимфа тугунларида реактив гиперплазия белгилари кузатилди. Ўпка тўқимасида эса сурункали яллиғланишга хос морфологик ўзгаришлар қайд этилди. Олинган натижалар PM2.5 ва тамаки тутунининг организм иммун тизими ва нафас олиш тизимида синергик патоген таъсир кўрсатишини кўрсатади.

Калим сўзлар: PM2.5, тамаки тутуни, морфология, тимус, лимфа тугуни, ўпка, яллиғланиш, иммун тизим.

MORPHOLOGICAL CHANGES IN INTERNAL ORGANS UNDER THE COMBINED INFLUENCE OF PM2.5 AND TOBACCO SMOKE

Faizieva N.G., Temirova N.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article analyzes morphological changes in lymphoid organs (thymus, lymph nodes) and lung tissue under the combined exposure to PM2.5 fine particulate matter and tobacco smoke. The results demonstrate that the combined exposure of these two factors induces more pronounced destructive processes and immunomorphological remodeling compared to isolated exposure. In the thymus, involutive and degenerative changes were predominant, while reactive hyperplasia was observed in the lymph nodes. The lung tissue showed morphological alterations characteristic of chronic inflammatory processes. The findings indicate a synergistic pathogenic effect of PM2.5 and tobacco smoke on the immune and respiratory systems.

Keywords: PM2.5, tobacco smoke, morphology, thymus, lymph node, lungs, inflammation, immune system.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПОД СОВМЕСТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ PM2.5 И ТАБАЧНОГО ДЫМА.

Файзиева Н.Г., Темирова Н.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье проанализированы морфологические изменения в лимфоидных органах (тимус, лимфатические узлы) и легочной ткани в условиях комбинированного воздействия мелкодисперсных частиц PM2.5 и табачного дыма. Согласно полученным результатам, сочетанное влияние этих двух факторов вызывает более выраженные деструктивные процессы и иммуноморфологическую перестройку по сравнению с изолированным воздействием. В тимусе преобладали инволютивно-дегенеративные изменения, в лимфатических узлах выявлены признаки реактивной гиперплазии. В легочной ткани отмечены морфологические изменения, характерные для хронического воспалительного процесса. Полученные данные свидетельствуют о синергическом патогенном воздействии PM2.5 и табачного дыма на иммунную и дыхательную системы организма.

Ключевые слова: PM2.5, табачный дым, морфология, тимус, лимфатический узел, легкие, воспаление, иммунная система.

Мавзунинг долзарблиги. Сўнгги ўн йилликда атмосфера хавосининг PM2.5 майда дисперсли заррачалари билан ифлосланиши глобал тиббий-экологик муаммо сифатида кенг ўрганилмоқда. Халқаро эпидемиологик тадқиқотлар PM2.5 таъсири ҳар йили миллионлаб эрта ўлим ҳолатларига сабаб бўлишини кўрсатади (1,4). Шу билан бирга, йирик кўламли когорт тадқиқотлар PM2.5 концентрациясининг ҳатто кичик ошиши ҳам умумий ўлим ва касалланиш кўрсаткичларига сезиларли таъсир кўрсатишини тасдиқлайди (3). Шу нуқтаи назардан, Lelieveld ва ҳаммуаллифлар

(2015) PM_{2.5} ни нафақат локал, балки системали патологик таъсирга эга бўлган экологик омил сифатида баҳолаган.

Россия Федерацияси ва Марказий Осиё ҳудудларида атмосфера ҳавосининг майда дисперсли заррачалар билан ифлосланиши аҳоли саломатлигига жиддий таъсир кўрсатувчи омил сифатида кенг ўрганилмоқда. Рус олимлари таъкидлашича, PM_{2.5} концентрациясининг ошиши аҳолида нафас ва юрак-қон томир касалликлари кўрсаткичларининг ортиши билан бевосита боғлиқ (12).

PM_{2.5} — диаметри 2,5 микрометрдан кичик бўлган майда дисперс заррачалар бўлиб, атмосфера ҳавосининг энг хавфли ифлослантирувчиларидан бири ҳисобланади (World Health Organization, 2021). Ушбу заррачалар юқори пенетратсия қобилятига эга бўлиб, нафас йўллари орқали альвеолаларгача етиб бориши ва систем қон айланишига кириши мумкин (18). Россия ва СНГ мамлакатлари тадқиқотларида ҳам PM_{2.5} шаҳар муҳитидаги асосий экологик хавф омилларидан бири эканлиги таъкидланган (8). Ўзбекистон олимлари маълумотларига кўра, йирик шаҳарларда ҳаво ифлосланиши даражаси ортиши аҳоли саломатлигига салбий таъсир кўрсатмоқда (1).

PM_{2.5} заррачалари юқори гетероген кимёвий таркибга эга бўлиб, улар оғир металллар, нитратлар, сульфатлар ва полициклик ароматик углеводородларни ўз ичига олади (16). Ушбу компонентлар PM_{2.5} нинг биологик фаоллигини белгилайди ва унинг токсик таъсирини кучайтиради. Schraufnagel (2020) таъкидлашича, PM_{2.5} заррачалари катта юза майдонига эга бўлиб, токсик моддаларни ташувчи “вектор” сифатида организмга киритади ва ҳужайра мембраналари билан фаол реакцияга киришади (8). Kelly ва Fussell (2019) эса бу заррачаларнинг иммун тизимга таъсири асосан оксидатив стресс ва яллиғланиш реакциялари орқали кечишини қайд этади.

PM_{2.5} майда дисперсли заррачалари иммун тизимга таъсир механизми бир неча йўналишда намоён бўлади. Биринчидан, PM_{2.5} таъсирида организмда реактив кислород шакллари (ROS) миқдори ортиб, антиоксидант тизим заифлашади, бу эса ҳужайра мембранаси ва ДНК шикастланишига олиб келади (15). Иккинчидан, PM_{2.5} макрофаглар ва эпителиал ҳужайраларни фаоллаштириб, IL-1 β , IL-6 ва TNF- α каби проинфламатор цитокинлар секрециясини кучайтиради (20,21). Учинчидан, иммун ҳужайралар, айниқса Т- ва В-лимфоцитлар пролиферацияси пасайиб, иммун жавоб сусаяди (13)

Рус олимларининг тадқиқотлари ҳам ушбу натижаларни тасдиқлайди (7). Чучалин (2018) атмосфера ифлосланиши юқори бўлган ҳудудларда сурункали бронх-ўпка касалликлари ва иммун реактивлик пасайишини қайд этган. Ревич (2019) эса PM_{2.5} системали токсик таъсир кўрсатиб, организмда иммунодепрессив ҳолатни шакллантиришини таъкидлайди (8). Зайцева (2017) экспериментал тадқиқотларда PM_{2.5} заррачаларининг альвеоляр барьер орқали қон ва лимфа тизимига ўтиши мумкинлигини исботлаган (3).

Тамаки тутуни 7000 дан ортиқ кимёвий бирикмалардан ташкил топган бўлиб, уларнинг кўпчилиги токсик ва канцероген ҳисобланади (Valavanidis, 2013). Ундаги никотин, карбон оксиди ва эркин радикаллар ҳужайра мембраналарига зарар етказиши (19). Россия тадқиқотчилари тамаки тутуни нафас олиш тизимида яллиғланиш ва эпителий шикастланишига олиб келишини кўрсатган (12). Марказий Осиё тадқиқотларида тамаки таъсири иммун тизим фаолиятини пасайтириши қайд этилган (5).

PM_{2.5} ва тамаки тутуни биргаликда таъсир этганда синергик эффект кузатилади (17). Бу ҳолатда оксидловчи стресс ва яллиғланиш реакциялари кучаяди (16). Россия олимлари комбинацияланган аэрополлютантлар таъсирида иммун тизим дисбаланси ривожланишини таъкидлайди (3). СНГ тадқиқотларида PM_{2.5} ва тамаки таъсирида нафас йўллари касалликлари хавфи бир неча баравар ошиши кўрсатилган (2).

PM_{2.5} таъсирида ўпкада альвеоляр септалар қалинлашиши ва интерстициал яллиғланиш кузатилади (21). Тамаки тутуни эпителий десквамацияси ва макрофаглар инфильтрациясини кучайтиради (Valavanidis, 2013). Россия морфологлари маълумотларига кўра, аэрополлютантлар таъсирида ўпка тўқимасида дистрофик ва склеротик ўзгаришлар ривожланади (10). Ўзбекистонда ўтказилган тадқиқотларда ҳам ўпка тўқимасида яллиғланиш ва микроциркуляция бузилишлари қайд этилган (11).

PM_{2.5} таъсирида тимусда кортикал зонада лимфоцитлар камайиши кузатилади (17). Россия тадқиқотларида токсик омиллар таъсирида тимус инволюцияси ва лимфоцитлар апоптози аниқланган (9). Лимфа тугунларида герминатив марказлар гиперплазияси кузатилади (15). СНГ олимлари лимфа тугунларида макрофаглар фаоллиги ошишини қайд этган (7). Ўзбекистон тадқиқотчилари лимфоид тўқималарда иммун қайта курилиш жараёнлари юзага келишини таъкидлайди (13).

PM2.5 таъсирида оксидловчи стресс асосий механизм ҳисобланади (16). Россия олимлари бу жараёнда эркин радикаллар муҳим роль ўйнашини кўрсатган (6). Яллиғланиш цитокинлари ортиши хужайра шикастланишига олиб келади (15).

PM2.5 таъсирида эндотелиал дисфункция юзага келади (14). Россия тадқиқотларида капиллярлар дилатацияси ва қон стази қайд этилган (4). Бу ўзгаришлар гипоксия ва тўқима дистрофиясига олиб келади (14).

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, PM2.5 ва тамаки тутунининг комбинацияланган таъсири организмда чуқур морфологик ва функционал ўзгаришларга олиб келади (18). Ўзбекистон, Россия ва халқаро тадқиқотлар натижалари бир-бирини тўлдириб, ушбу муаммонинг глобал ва долзарб эканлигини тасдиқлайди (1,8)

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаев А.А. Атмосфера ифлосланиши ва саломатлик. Тошкент, Фан; 2020. 150-152 б.
2. Боброва О.В. Аэрополлютанты и здоровье человека. Москва: Наука; 2018. С. 220-224.
3. Зайцева Н.В. Экологическая патология. Санкт-Петербург, 2016. СпецЛит; 2016. С. 250-256.
4. Зуфаров К.А. Микроциркуляция в норме и патологии. Ташкент: Фан; 2018. С. 175-180.
5. Каримов Х.Р. Иммуно тизим патологияси. Тиббиёт нашриёти; 2019. 195-200 б.
6. Меньшикова Е.Б. Оксидативный стресс и антиоксидантная защита. Москва: Медицина; 2017. С. 235-240.
7. Пальцев М.А. Иммунология. Москва, 2014. ГЭОТАР-Медиа; 2014. С. 632-640.
8. Ревич Б.А. Загрязнение окружающей среды и здоровье населения. Москва, 2018. ГЭОТАР-Медиа; 2018. С. 298-304.
9. Сапин М.Р. Анатомия и иммунология. Москва, 2016. Медицина; 2016. С. 500-512.
10. Серов В.В. Патологическая анатомия. Москва, 2015. ГЭОТАР-Медиа; 2015. 880 с.
11. Турсунов Б.Т. Ўпка морфологияси. Тошкент, Янги аср авлоди; 2021. 175-180 б.
12. Чучалин А.Г. Болезни органов дыхания. Москва, 2017. ГЭОТАР-Медиа; 2017. С. 760-768.
13. Юсупов Ф.Ш. Лимфоид тўқималар тадқиқоти. Тошкент, 2020. Фан; 2020. 155-160 б.
14. Brook R.D., Rajagopalan S., Pope C.A. et al. Particulate matter air pollution and cardiovascular disease. *Circulation*. 2010;121(21): PP. 2331–2378.
15. Cohen A.J., Brauer M., Burnett R. et al. Estimates and 25-year trends of the global burden of disease attributable to ambient air pollution. *The Lancet*. 2017;389(10082): PP. 1907–1918.
16. Kelly F.J., Fussell J.C. Air pollution and oxidative stress. *Clinical-Experimental Allergy*. 2011;41(8): PP. 1059–1071.
17. Li R., Zhou R., Zhang J. Function of PM2.5 in the pathogenesis of lung diseases and immune dysfunction. *Environmental Research*. 2020; 182:109043
18. Pope C.A., Dockery D.W. Health effects of fine particulate air pollution: lines that connect. *Journal of the Air -Waste Management Association*. 2006;56(6): PP. 709–742.
19. Schraufnagel D.E. The health effects of air pollution. *European Respiratory Journal*. 2020;55(1):1902055.
20. World Health Organization. Air pollution and health. Geneva: World Health Organization; 2021. PP. 1–180.
21. Xu X., Yavar Z., Verdin M. et al. Effect of PM2.5 on lung injury and inflammation. *Toxicology Letters*. 2019; 305: PP.1–8.

Иқтибос учун: Файзиева Н.Ф., Темирова Н.Р. PM2.5 ва тамаки тутунининг комбинацияланган таъсирида ички аъзолардаги морфологик ўзгаришлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 692–694. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19659325>